

Językowa egzemplifikacja pojęcia *feminatywy* we współczesnej polskiej prasie centro-liberalnej

Klaudia Antkowiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0009-0006-8760-5273

Abstract

Linguistic exemplification of nomen feminativum in the modern Polish centre-liberal press

The aim of the article is to present the results of a cognitive analysis of the concept of feminatives in the Polish centre-liberal press. The research was carried out on the basis of texts published in the years 2021-2023 in „Gazeta Wyborcza” and „Wysokie Obcasy” supplement, an opinionated daily paper with a centre-liberal profile with a nationwide coverage.

Feminatives are primarily the subject of research in the field of structural linguistics, the history of their formation and usualization is also an important issue in the field of the history of language and word formation. In the context of the debate that has been going on in recent years about the validity of the use of feminatives and their obvious political and ideological characteristics in the modern Polish language, it is only right to analyze the components that make up the concept of nomen feminativum. This allows to reconstruct the public debate on this linguistic issue, to revise the arguments used

Klaudia Antkowiak, mgr; doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia rosyjska z filologią angielską oraz studiów magisterskich na kierunku filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska na tym samym uniwersytecie; zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień dotyczących językoznawstwa kognitywnego, dyskursu medialnego, językowego obrazu kobiety, feminatywów oraz lingwistyki płci.

klaudia.antkowiak@amu.edu.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

by those who promote the use of feminine forms, as well as the justifications cited by opponents of the use of feminatives. During the cognitive analysis of the term of *nomen feminativum*, it was divided into components e.g. the history of their origin and use; ideologization; purposes of the use of feminatives; characteristics of people using and not using feminatives; usualization of feminine forms; associations of the use of feminatives with feminist views; associations of feminatives with professions of lower social prestige or associations of language users with individual feminatives. This concept reflects the extreme polarization of participants in discussions about the appropriateness of using feminine forms, as well as the confrontation between scientific views presented by people professionally connected with linguistics, and unscientific views that replicate myths and stereotypes, which are presented by people who associate feminatives primarily with ideology and not with the language issue. The article also presents the history of the use of feminatives in Poland in the 20th and 21st centuries and introduces the various ways in which linguists define feminatives.

Key words: feminatives, cognitive linguistics, feminism, press

Wprowadzenie

Od października 2016 roku, kiedy to odbył się w Polsce pierwszy Czarny Protest w kontekście perspektywy zaostrzenia prawa aborcyjnego, w debacie publicznej na szeroką skalę zaczęła być podejmowana kwestia praw kobiet. Kolejnym istotnym wydarzeniem wpływającym na zintensyfikowanie zainteresowania ruchami feministycznymi i ich postulatami była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, stanowiąca równocześnie jubileusz wywalczenia przez polskie kobiety czynnych i biernych praw wyborczych. Dyskusje dotyczące praw kobiet poskutkowały podnoszeniem wielu kwestii związanych z różnymi obszarami dyskryminacji kobiet, w tym dyskryminacji na płaszczyźnie językowej. W konsekwencji przedmiotem debaty publicznej stały się feminatywy, których obecność lub brak w różnego rodzaju tekstach i komunikatach przez część użytkowników języka polskiego zaczęła być postrzegana jako kwestia powiązana z prawami kobiet i ich nierespektowaniem w przypadku niestosowania form żeńskich.

Językoznawcy nie są zgodni co do zakresu nazw osobowych, które powinno obejmować pojęcie „feminatywy”. Część badaczy zwraca uwagę na rzeczowniki nazywających „kobiece zawody i funkcje, najczęściej derywowane od nazw męskich z sufiksem kategorii feminativum lub bezpośrednio od czasowników z sufiksem złożonym kategorii wykonawców czynności” (Łaziński 2006: 246). Z kolei Patrycja Krysiak (2021: 13) zalicza do nich również nazwy kobiet, które posiadają wykładnik żeńskości i określają kobiety m.in. ze względu na ich narodowość, przynależność etniczną lub religijną czy cechy fizyczne. Do feminatywów badaczka zalicza więc dodatkowo takie rzeczowniki jak „Rosjanka”, „Norweżka”, „katoliczka”, „muzułmanka”, „blondynka”, „szatynka” etc.

Najszerszą definicję feminatywów proponuje Jolanta Szpyra-Kozłowska (2021: 94), definiując je jako wszystkie określenia żeńskich istot żywych, bez względu na obecność wyznaczników morfologicznych kategorii żeńskości.

Warto zauważyć, iż takie podejście poszerza definicję również o nazwy samiec zwierząt. Językoznawczyni traktuje formy żeńskie jako kategorię w pierwszej kolejności semantyczną (Szpyra-Kozłowska 2021: 111), w odróżnieniu od aspektu słowotwórczego postulowanego przez większość językoznawców.

W kontekście badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszego artykułu najśluszniejszym będzie przyjęcie definicji feminatywów autorstwa Marka Łazińskiego, ponieważ w świadomości większości użytkowników języka polskiego zagadnienie feminatywów łączy się stricte z derywatami żeńskimi pochodzącymi od nazw męskich. W świetle zebranego materiału egzemplifikacyjnego jasnym jest, iż przedmiotem debaty publicznej są przede wszystkim rzeczowniki rodzaju żeńskiego stanowiące nazwy zawodów i funkcji. W przeanalizowanych artykułach i wywiadach autorzy wypowiedzi nie poświęcają uwagi takim rzeczownikom jak np. „kobieta”, „żona”, „matka”, które według definicji Marka Łazińskiego znajdują się poza kategorią feminatywów, jeśli przyjmujemy definicję opartą na derywacji ich od nazw męskich. Warto również zaznaczyć w tym miejscu, iż potoczne określenie „żeńskie końcówki” stosowane często w języku polskim jako określenie nazw żeńskich stanowi błędne z językoznawczego punktu widzenia uproszczenie – feminatywy są tworzone przede wszystkim za pomocą sufiksów, a nie końcówek fleksyjnych. Jednak w związku z powszechnością występowania tego wyrażenia w zbranym na potrzeby przeprowadzonej analizy materiale, określenie to zostało zachowane wyłącznie na prawach cytatu.

Biorąc pod uwagę aspekt współczesnej debaty dotyczącej nazw żeńskich, istotne jest wspomnienie historii stosowania feminatywów w języku polskim, w ramach której wyodrębniono trzy kluczowe okresy:

- 1) względnej naturalnej równowagi rodzajów w grupie rzeczowników osobowych – do połowy XX wieku;
- 2) wyraźnej dominacji rzeczowników męskich i blokady feminatywizacji bez towarzyszących temu zjawisku debat społecznych – w drugiej połowie XX wieku;
- 3) renesansu feminatywów w wyniku debaty społecznej – do dziś (Łaziński 2023: 346).

W pierwszym z wymienionych okresów najważniejszym czynnikiem wpływającym na powstawanie nowych rzeczowników określających kobiety była przede wszystkim pierwsza fala feminizmu, wiążąca się z otrzymaniem przez kobiety praw wyborczych, prawa do kształcenia się na uczelniach wyższych oraz zdobywania kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie w męskolinizowanych dotychczas zawodach. Istotna była również pierwsza wojna światowa, która bardzo często zmuszała kobiety do podjęcia pracy zawodowej. W drugim okresie, w związku z oficjalną doktryną partyjną w czasie PRL-u,

feminy były nieobecne w przestrzeni publicznej, stosowanie form męskich wobec kobiet było postrzegane wówczas jako znak równouprawnienia. W związku ze wspomnianą już wcześniej debatą społeczną dotyczącą praw kobiet w XXI wieku nastąpił renesans feminy, który trwa do dziś.

Niewątpliwie feminy jeszcze przez długi czas będą obiektem zainteresowania językoznawców, szczególnie pod kątem językoznawstwa strukturalnego i słowotwórstwa. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę mnogość rozbieżności dotyczących już samego zakresu definicji tego pojęcia. W kontekście debaty publicznej toczącej się na temat feminy zasadne jest również przeprowadzenie analizy kognitywnej samego pojęcia, aby zbadać, w jaki sposób przedstawiana jest przez użytkowników języka polskiego wielość dotyczących ich przekonań oraz poglądów. Wyjątkowe miejsce w tej wymianie myśli zajmują środki masowego przekazu, które określane są „czwartą władzą”, mającą bardzo duży wpływ na przekonania ogółu społeczeństwa.

Celem autorki niniejszego tekstu jest przedstawienie wyników analizy kognitywnej pojęcia *feminy* we współczesnej polskiej prasie centro-liberalnej. Za materiał egzemplifikacyjny posłużyły artykuły i wywiady opublikowane w „Gazecie Wyborczej” oraz na łamach „Wysokich Obcasów” w latach 2021-2023. Materiał badawczy został zebrany w taki sposób, by jak najpełniej odzwierciedlał obraz feminy obecny w poddanych analizie wydawnictwach. Stanowi on przykłady przekonań i bardzo często sprzecznych ze sobą, reprezentowanych przez dziennikarzy, polityków, językoznawców, jak również czytelników wymienionych publikacji, którzy swoje poglądy wyrażali najczęściej w formie listów do redakcji.

Historia użycia feminy

Jednym z najważniejszych elementów dyskursu dotyczącego form żeńskich jest odwoływanie się do historii ich powstawania oraz użycia w języku polskim. Znaczna część feminy była znana użytkownikom języka polskiego już co najmniej wiek temu. Ta informacja z zakresu historii języka jest bardzo często przytaczana przez językoznawców oraz osoby, które na różne sposoby propagują stosowanie feminy, z kolei przeciwnicy form żeńskich łączą ich powstawanie jedynie ze współczesnymi dziejami języka polskiego (Grześkowiak 2023; Grodzieńska & Kęczkowska 2021).

W związku z tym, iż przeciwnicy używania niektórych form żeńskich uważają je za nowy twór w języku, często spotykanym elementem debaty dotyczącej feminy jest odwoływanie się do dawniejszych dziejów historii języka polskiego, co ma wykazać błąd łączący nazwy żeńskie jedynie ze współczesnymi zjawiskami w naszym języku ojczystym: „Przeciwnicy feminy niemile się

zdziwią, że ich rodowód sięga odzyskania niepodległości. A nawet głębiej, bo pod zaborami pisano o członkiniach czy strzelczyniach” (Wężyk 2023). Przytaczane są przykłady konkretnych form żeńskich, które współcześnie uważane są przez ich przeciwników za kontrowersyjne, wraz z historią ich użycia, wskazującą, tak jak w powyższym cytacie, iż niektóre z nich były używane jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ważnym aspektem debaty dotyczącej form żeńskich jest w tym kontekście zestawianie poglądów przeciwników ich używania z faktami historycznojęzykowymi.

W aspekcie dotyczącym historii feminatywów ważna jest także rola, jaką w wyrugowaniu ich z języka miała doktryna PRL-u. Warto tutaj jednak podkreślić, iż wzór „pani” i rzeczownik w rodzaju męskim zaczął konkurować z feminatywami już w latach dwudziestych zeszłego wieku (Łaziński 2023: 347), a następnie forma ta została upowszechniona w latach pięćdziesiątych. Zdarza się, że jest ona określana przez dziennikarzy jako stworzona sztucznie w czasach komunizmu. Językoznawcy na łamach prasy zwracają uwagę na zniknięcie form żeńskich ze słowników w czasie PRL-u (Kwaśniewska & Waloch 2023) i w tym kontekście wspominają dekomunizację rozumianą jako powrót do stosowania „żeńskich końcówek” (Rusinek & Waloch 2023).

Odejście od stosowania feminatywów tłumaczone jest stosowaniem form męskich w odniesieniu do kobiet i mężczyzn jako oznaki równouprawnienia: „Do męskich nazw zawodów i funkcji przyzwyczaili nas PRL. To wtedy próbowano pozbawić zawody płci, uznając, że kobiety i mężczyźni są równi” (Rusinek & Waloch 2023). Równocześnie często podkreśla się, iż feminatywy były używane w czasach PRL-u, ale wyłącznie w mowie potocznej, ponieważ stosowanie ich oznaczało sprzeciwianie się oficjalnej narracji partii, w związku z czym formy żeńskie nie były stosowane przez np. elity polityczne (Grześkowiak 2023).

Uzualizacja feminatywów

Jeżeli chodzi o współczesne odzyskiwanie feminatywów, w prasie kładziony jest silny akcent na różny stopień uzualizacji rozmaitych form żeńskich (Rusinek & Waloch 2023). Istnieją feminatywy, z którymi użytkownicy języka osłuchują się szybciej i znacznie wcześniej skłonni są ich używać. Charakterystyczne jest także łączenie tempa uzualizacji poszczególnych form z młodszym wiekiem użytkowników języka, tj. młodsze osoby są przedstawiane jako bardziej otwarte na feminatywy, podczas gdy starsze pokolenia charakteryzuje większa niechęć do innowacji językowych (Bryła 2023).

Istotnym aspektem językowej egzemplifikacji pojęcia *feminatywy* jest wyrównywanie się nazwy męskiej i żeńskiego derywatu, tj. doprowadzenie do sytuacji, w której obie te formy są postrzegane dokładnie w ten sam sposób,

a forma żeńska nie konotuje podrzędności bądź zawodu o niższym prestiżu: „Sądzę, że wyrównali się też »lekarz« i »lekarka«. Ale jeśli chodzi np. o tytuły naukowe, to wydaje mi się, że »profesorka« wciąż kojarzy się bardziej z osobą uczącą w liceum niż ze stopniem akademickim” (Rusinek & Waloch 2023). Jak jednak zauważa w powyższej wypowiedzi Michał Rusinek, w przypadku tytułów naukowych proces ten zachodzi znacznie wolniej.

Zanim użytkownicy języka osłuchają się z nimi, feminitywy bywają postrzegane jako moda, zdarza się również, iż na początku mogą być one niejasne znaczeniowo albo uważane za błąd (Rusinek 2023). Rusinek porównuje formy żeńskie do nowych butów, które początkowo mogą wydawać się niewygodne, ale w miarę przyzwyczajania się do nich mogą okazać się ulubionymi (Rusinek 2023). Językoznawcy zaznaczają równocześnie, iż proces uzualizacji będzie przebiegać powoli, feminitywów nie można wprowadzić „na siłę”, ponieważ są nowym zjawiskiem językowym (Miodek & Nogaj 2022).

Feminitywy i polityka

W związku z tym, iż w latach dwutysięcznych feminitywy zostały wprowadzone ponownie do obiegu właśnie w polityce, ważnym elementem dotyczącej ich debaty są poglądy polityków i polityczek na ten temat, używanie bądź unikanie form żeńskich w sferze polityki, a także łączenie feminitywów z określonymi poglądami politycznymi.

Stosowanie feminitywów stało się w Polsce wskaźnikiem poglądów politycznych: „Pewna prawicowa posłanka zawołała kiedyś z mównicy, że jest »posłem«, nie »posłanką«. Bo sądziła, że feminitywy są odzwierciedleniem poglądów lewicowych, a ona przecież jest tradycjonalistką” (Grześkowiak 2023). Są one jednoznacznie łączone przede wszystkim z poglądami lewicowymi, w drugiej kolejności z poglądami liberalnymi. W związku z tym osoby o poglądach prawicowych chcąc zasygnalizować swoje przywiązanie do tradycji, odżegnują się od ich stosowania (Zachorska & Dudek 2023).

Na skutek tego, że feminitywy są silnie związane w Polsce ze sferą polityki, dziennikarze często zwracają uwagę na to, którzy z polityków i polityczek używają form żeńskich, oraz na to, czy są one stosowane konsekwentnie: „Feminitywów w exposé chętnie – choć niekonsekwentnie – używał premier Donald Tusk, a kilka nowych członkiń rządu, w tym m.in. Katarzyna Kotula i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, mówi o swoich funkcjach wyłącznie w ten sposób” (Dudek 2023). Przez wzgląd na powiązanie stosowania feminitywów z poglądami lewicowymi, ważnym aspektem dotyczącym językowej egzemplifikacji form żeńskich jest oczekiwanie przez opinię publiczną ich używania przez polityczki i polityków z partii lewicowych.

Brak feminatywów jako skutek androcentryzmu

Brak feminatywów i stosowanie w odniesieniu do kobiet form męskich postrzegane są jako skutek androcentryzmu, czyli stawiania mężczyzn w centrum uwagi, postrzegania męskości jako domyślnej, a żeńskości jako odstępstwa od reguły.

Niestosowanie feminatywów tożsame jest z celebrowaniem sukcesu kobiety w męskim świecie, konceptualizowania określonych sfer życia w charakterze dostępnych wyłącznie dla mężczyzn, w których kobiety stanowią wyjątek: „Mam wrażenie, że sformułowania typu »pani minister« sugerują, że kobieta jest jakimś wyjątkiem w męskim świecie. Zajmuje męski fotel, chodzi w spodniach” (Rusinek & Waloch 2023). Zagadnienie androcentryzmu Rusinek wiąże także z pewną podrzędnością, które mogą konotować formy żeńskie, podczas gdy brak jest podobnych skojarzeń w przypadku rzeczowników w rodzaju męskim (Rusinek & Waloch 2023).

Powiązanie androcentryzmu z pojęciem „feminatywów” bardzo dobrze ilustruje cytat dotyczący Wisławy Szymborskiej: „Po triumfie Szymborskiej odbyła się w Polsce jedna z pierwszych dyskusji o feminatywach – krytycy starej daty, w tym Czesław Miłosz, twierdzili, że »poetka« to umniejszanie, mamy bowiem oto wielkiego, docenionego w świecie poetę” (Iwasiów 2023). Dyskusja na temat tego, czy Wisława Szymborska jest poetką czy poetką, stanowi skutek androcentryzmu w języku, ponieważ mamy tutaj do czynienia z ewidentnym połączeniem Nagrody Nobla, której Szymborska została laureatką, z rangą i prestiżem, które użytkownicy języka określają jako właściwe wyłącznie mężczyznom.

Feminatywy jako sposób walki z niewidzialnością kobiet

Z zagadnieniem wspomnianego wcześniej androcentryzmu wiąże się zjawisko niewidzialności kobiet w języku. Odwołując się do prawa relatywizmu językowego, można postawić tezę, iż feminatywy mogą być postrzegane jako sposób walki z dyskryminacją kobiet. Najczęściej przytacza się taką formę dbania o reprezentację kobiet w kontekście młodszych pokoleń, np. edukacji szkolnej, treści obecnych w podręcznikach czy w statutach szkolnych (Bryła 2023).

Edukacja szkolna, która stanowi jeden z najważniejszych elementów wychowania nowych pokoleń, powinna być według większości autorów tekstów publicystycznych inkluzywna, dawać poczucie dokładnie takich samych możliwości dziewczynkom i chłopcom. Przykładami mogą być wypowiedzi: „Według mnie trzeba używać form żeńskich, by pokazywać dziewczynkom, że na wyższych stanowiskach kobiety też zasiadają, żeby się o nie ubiegały

i do nich aspirowały” (Bryła 2023); „Feminatywy w szkole. Przeciw językowej niewidzialności dziewcząt i kobiet” (Zubik 2023). W przypadku, kiedy formy żeńskie nie są obecne w podręcznikach, dziewczynki mogą tracić punkt odniesienia, nie mieć analogicznych wzorów do naśladowania jak chłopcy.

Brak feminatywów może skutkować utrwalaniem patriarchalnych wzorców i zjawiska szklanego sufitu, ponieważ „Język opisuje świat i rzeczywistość. Jeśli będzie opisywana tylko w formie męskiej, małe dziewczynki nie pomyślą, że mogą być prezydentką, kosmonautką czy prezeską. Nie będzie wzorców w naszych głowach” (Bryła 2023). Tak jak już wspomniano, nieobecność form żeńskich może skutkować niewykształceniem u dziewczynek poczucia, że dorastając, mogą zostać, kim chcą. Jeśli dziewczynka w czasie swojej edukacji będzie czytać w podręcznikach np. wyłącznie o prezydentach, może uznać, iż jest to funkcja dostępna wyłącznie dla mężczyzn.

Powiązanie feminatywów z zawodami o niższym prestiżu

Formy żeńskie są jednoznacznie powiązane w ogólnej świadomości większości użytkowników języka polskiego z niższym prestiżem społecznym niż ich męskie odpowiedniki. Autorzy tekstów publicystycznych regularnie kontrastują ze sobą takie formy jak „dyrektorka” i „dyrektor” czy „nauczycielka” i „nauczyciel”, wykazując, iż użytkownicy języka są skłonni stosować feminatywy jedynie w przypadkach, gdy dany rzeczownik oznacza profesję o mniejszym prestiżu (Pitoń 2022). Przykładowo, kobieta zostanie określona jako „dyrektorka” jeśli jej stanowisko dotyczy np. zarządzania szkołą, ale w przypadku bycia szefową w korporacji większość osób użyje już wobec niej rzeczownika w formie męskiej (Pitoń 2022). Z kolei forma „nauczyciel” jest stosowana w odniesieniu do kobiet w kontekście wykładania na uczelniach wyższych, a „nauczycielki” pracują w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

By zobrazować tę nierówność, językoznawcy zestawiają ze sobą formy rodzaju żeńskiego i męskiego różnych rzeczowników, chcąc wykazać, często za pomocą ironii, bezzasadność podziału zawodów na te cieszące się większym i mniejszym prestiżem społecznym w przypadku, kiedy opieramy ten podział na różnicy rodzaju gramatycznego, np.: „Czy nauczycielka to gorszy lub mniejszy nauczyciel? Czy aktorka to gorszy lub mniejszy aktor? Czy powinienem myśleć o Krystynie Jandzie jako o aktorze, a nie aktorce?” (Makselon & Drózd 2023). Osoby propagujące stosowanie feminatywów podkreślają, iż funkcje zarządcze kojarzą się męsko, co wpływa na wiązanie form żeńskich z zawodami o niższym prestiżu (Wiśniowska 2022).

Spór o feminatywy i wolność wyboru

Stosowanie feminatywów powiązane jest z zagadnieniem wolności wyboru, zwłaszcza w kontekście samookreślenia. Nie wszystkie kobiety chcą, by stosowano wobec nich feminatywy, co skutkuje pojawieniem się dylematu: czyja opinia jest ważniejsza w kwestii feminatywów? Czy kobiety, która ma prawo wybrać, jak chce być nazywana, czy osoby, która się wypowiada (Rusinek & Waloch 2023)? Kwestia ta pozostaje otwarta, ponieważ część językoznawców postuluje wolność wyboru w kwestii samookreślenia, a część uważa, iż to autor wypowiedzi ma prawo decydowania o doborze stosownego rodzaju gramatycznego.

Przed wszystkim na łamach „Gazety Wyborczej” można spotkać się z przytaczaniem przykładów kobiet, które nie życzyły sobie bycia określanymi za pomocą formy żeńskiej: „Jeśli znajoma psycholożka życzy sobie, by mówić o niej »pani psycholog«, a spotkana pilotka chce być pilotem, tak właśnie o nich powiem. Szacunek dla ich wyborów jest ważniejszy niż moja opinia w kwestii feminatywów” (Szot 2023). W publikacjach prasowych możemy znaleźć również informacje na temat proporcji zwolenniczek i przeciwniczek feminatywów w kontekście rozmów czy wywiadów (Bryła 2023). Znacznie częściej dziennikarze informują o sytuacji, kiedy zdarza się, iż większość ich rozmówczyń nie życzy sobie używania wobec nich feminatywów (Bryła 2023).

Poglądy przeciwników stosowania feminatywów

Przeciwnicy stosowania feminatywów uważają formy żeńskie za poniżające, ośmieszające (Katka 2021). Są one ukazywane jako zagrożenie dla systemu językowego, określane jako sztuczne twory językowe, zamach na język (Makselon & Drózd 2023), kaleczenie języka, gwałt na języku polskim (Klich 2022). Na łamach prasy przytaczane są także przykłady postrzegania form żeńskich jako zagrażających rodzinie, dobremu imieniu Polski, a także tradycyjnemu sposobowi życia (Zachorska & Dudek 2023). Nietrudno zauważyć, iż feminatywy są przez przeciwników ich stosowania utożsamiane z poglądami lewicowymi, które mają zagrażać konserwatywnemu porządkowi i tradycji.

Osoby, które sprzeciwiają się stosowaniu feminatywów, są łączone z poglądami prawicowymi, np.: „Feminatywów, upatrując w nich zagłady nie tylko tradycji, ale w ogóle cywilizacji, nie lubi prawica” (Dudek 2023). Ma w tym miejscu przeniesienie konserwatywnych poglądów na płaszczyznę językową – formy żeńskie postrzegane są jako innowacja zagrażająca tradycji języka polskiego.

Feminatywy często porównywane są do wyrażen gwarowych znajdujących się poza normami języka literackiego, dawniej kojarzonych z niższymi

warstwami społecznymi, które statystycznie miały znacznie niższe wykształcenie. Ze względu na takie konotacje osoby używające feminatywów są dyskredytowane jako niewykształcone, nieznające zasad języka polskiego. Ilustruje to przykład: „Albo doktorką – czy to nie jest ośmieszające? Powiedzieć to jest doktorka brzmi co najmniej, jakby mówił to niepiśmienny chłop” (Grześkowiak 2023).

Jeśli kobieta używa feminatywów do określenia samej siebie, może być przez innego użytkownika języka zdyskredytowana, porównana do rzeczy: „»Czym jesteś? Magistrawą?«. Feminatyw i różowa okładka wystarczyły, by mnie zdyskredytować” (Wysokieobcasy.pl 2022: par. 1).

Kolejną z kwestii spornych w kontekście żeńskich form są skojarzenia wywoływane przez nie u użytkowników języka. Jak zauważa na łamach „Wysokich Obcasów” Michał Rusinek, w stosunku do szefowej amerykańskiej dyplomacji trudno jest użytkownikom języka polskiego zastosować feminatyw „sekretarka stanu”, ponieważ forma ta konotuje podrzędność (Rusinek & Waloch 2023). Drugą kwestią, która może stanowić argument przeciwko stosowaniu niektórych form żeńskich, są odmienne znaczenia rzeczowników w zależności od ich rodzaju, np. „[...] awanturnik to poszukiwacz przygód, o tyle awanturnica to żoźła i histeryczka” (Rusinek & Waloch 2023).

Na łamach prasy powtarzają się także postulaty wykluczające używanie feminatywów, kiedy dana forma jest homonimem: „Ale w logice języka polskiego »polityczka« to jest marna, niewarta uwagi polityka. Tak jak »muzyczka« to nie jest kobieta muzyk, tylko słabej jakości muzyka w przeciwieństwie do »muzyki« Chopina” (Grześkowiak 2023). Warto tutaj zauważyć, iż homonimy są dość często spotykane w języku polskim. Do refleksji skłania fakt, że homonimiczność w większości przypadków stanowi argument przeciwko stosowaniu form żeńskich, a analogiczna sytuacja nie zachodzi w przypadku męskich form zawodów, np. pilota czy adwokata.

Sufiks – *ka*, który służy urabianiu feminatywów, ma najmniej ograniczony charakter, jeżeli chodzi o dodawanie go do określonych podstaw derywacyjnych (Szpyra-Kozłowska 2021: 97), jest więc najpopularniejszym sposobem tworzenia form żeńskich w języku polskim. Chociaż jest wielofunkcyjny, to znaczna część użytkowników języka polskiego kojarzy go przede wszystkim z tworzeniem zdrobnień, co prowadzi do postrzegania przez nich feminatywów jako mniej poważnych niż formy męskie (Bryła 2023).

Przeciwnicy stosowania feminatywów lubią odwoływać się także do zdarzających się w nich zbitek spółgłoskowych, które według nich mają sprawiać, iż dana forma jest niemożliwa do wymówienia (Rusinek & Waloch 2023). Równocześnie, regularnie w odpowiedzi na ten pogląd pojawiają się w prasie przykłady równie trudnych do wymówienia polskich słów świadczące o tym, że niemożliwość wymówienia np. słowa *chirurgka* jest wyłącznie przejawem

złej woli: „Internet rzy z chirurgi, bo przecież nie da się tego wymówić (choć jednak większość ludzi mówi różną i żółtą). Druga część internetu wysyła pierwszą do logopedy” (Piżł 2023).

Poglądy zwolenników stosowania feminatywów

Formy żeńskie są przedstawiane przez ich zwolenników jako nienacechowane w żaden sposób, zwyczajne formy gramatyczne jakich wiele w języku polskim (Maziarski 2023), co wyraźnie kontrastuje z deprecjonowaniem ich użycia z punktu widzenia przeciwników feminatywów. Zdarza się, że ich stosowanie jest wartościowane pozytywnie jako dążenie do inkluzywności i podkreślania roli kobiet na rynku pracy oraz w życiu publicznym.

Feminatywy bywają wartościowane pozytywnie, mogą podkreślać kobiecość stosującej je osoby czy wyróżniać ją, zwłaszcza w zmaskulinizowanym środowisku: „Poczułam, że w feminatywach jest coś lekkiego, świeżego. Czasem dodają pikanterii i ekstrawagancji, na przykład adwokatce. Podkreślają kobiecy styl” (Bryła 2023).

Zdarza się, iż zwolennicy stosowania form żeńskich deprecjonują inne możliwe do zastosowania formy, które również są uważane za poprawne, np. schemat „pani” + rzeczownik w rodzaju męskim. Ten konkretnie model bywa określany jako socjalistyczny bądź komunistyczny ze względu na rozpowszechnienie stosowania go w czasach PRL-u. Przykładowo: „Po jakimś czasie moja bańka zaczyna mówić, że należy używać WYŁĄCZNIE feminatywów, bo formy typu »pani dyrektor« brzmią groteskowo, są komunistycznie, że – cytuję – »pani psycholog brzmi, jakby się ktoś zrzygał w środku słowa«” (Adamczyk & Szot 2023).

Popularyzatorzy feminatywów często poddają w wątpliwość argumenty ich przeciwników, sprowadzając je do niezrozumiałego przez nich „strachu przed żeńskimi końcówkami” (Katka 2021). Przekonują, iż formy żeńskie nie stanowią dla nikogo zagrożenia i są taką samą formą gramatyczną jak np. forma mianownikowa, której nie sposób wyrugować z języka polskiego (Maziarski 2023).

Feminatywy a feminizm

Feminatywy są w debacie publicznej nierozzerwalnie związane z feminizmem i kwestią równouprawnienia kobiet, z kolei osoby o poglądach konserwatywnych portretowane są *a priori* jako ich przeciwnicy (Grześkowiak 2023). Bardzo często podział ten występuje na zasadzie uogólnienia, wykluczając

istnienie feministek, które mogą nie stosować w odniesieniu do samych siebie feminatywów. Używanie form żeńskich bywa postrzegane jako dogmat, którego odrzucenie powoduje, iż dana osoba nie ma już prawa nazywać się feministką (Graff 2023).

Stosowanie feminatywów i jednoznaczne powiązanie ich z byciem feministką jest bardzo często powtarzającym się wątkiem na łamach prasy: „Podobnie jest zresztą ze zdaniami typu »nie możesz nazywać się feministką, jeśli nie używasz feminatywów«. Co ciekawe, takie zdania często padają z ust mężczyzn” (Adamczyk & Szot 2023). Jak widać jednak w przytoczonym cytacie, to mężczyźni znacznie częściej uważają stosowanie form żeńskich i feminizm za nierozzerwalne. Możemy więc założyć, iż w przypadku kobiet stosunek do tej kwestii może być bardziej zniuansowany.

Ograniczenie możliwości stosowania feminatywów

Ostatnim aspektem językowej egzemplifikacji feminatywów jest ograniczenie możliwości ich stosowania. W przypadku, kiedy dana kobieta określa się za pomocą żeńskich form, bardzo często w sferze zawodowej ma prawo do używania wyłącznie tytułu w formie męskiej, np. na pieczętce czy w CV (Malik 2022).

Na łamach prasy przytaczane są przykłady instytucji i organizacji, które określają się jako wspierające kobiety, ale równocześnie wymagają stosowania męskich form np. w oficjalnej korespondencji: „Pracowałam w banku, który organizował prokobiece programy, ale z feminatywami był problem. Słyszałam: »jeśli chcesz, przedstawiaj się jako dyrektorka czy menadżerka, ale się tak nie podpisuj«” (Bryła 2023).

Częścią debaty dotyczącej możliwości używania feminatywów jest także uzależnienie ich użycia od danego środowiska pracy. „Jeśli na przykład feminatywów używa kobieta w przeszkolonej korporacji, to prawdopodobnie nic jej to nie kosztuje. Jeśli jednak jest to osoba pracująca w mniej otwartym środowisku – naraża się na wykluczenie” (Adamczyk & Szot 2023). Autorzy tekstów nawet jeśli postulują stosowanie feminatywów, zdają sobie sprawę z tego, iż w przypadku pracy z osobami o bardziej konserwatywnych poglądach odmienne podejście do tej kwestii językowej może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami w stosunku do osoby stosującej żeńskie formy rodzajowe, np. budzić niechęć, skutkować wykluczeniem.

Ważną kwestią jest również ograniczenie stosowania form żeńskich, które jest sankcjonowane przez polskie prawodawstwo. „Obostrzenia ustawowe obowiązujące w całym kraju nie pozwalają na użycie feminatywów w oficjalnych dokumentach, co musiałam pokornie przyjąć” (Pitoń 2022).

Warto tutaj jednak podkreślić, iż formy wyłącznie męskie lub męskoosobowe stosowane są w ustawach i innych dokumentach tworzących polski porządek prawny zgodnie z zasadą ekonomii języka. Nie zmienia to jednak faktu, iż może prowadzić to do poczucia wykluczenia przez kobiety.

Podsumowanie

Na łamach „Gazety Wyborczej” oraz „Wysokich Obcasów” pojawiają się zarówno poglądy zwolenników, jak i przeciwników używania feminatywów, językoznawców i osób nieposiadających wykształcenia w tej dyscyplinie, np. polityków czy dziennikarzy. Zwolennicy feminatywów przekonują o zasadności ich stosowania, odwołując się do faktów historycznojęzykowych, wiążą kwestię używania form żeńskich z reprezentacją kobiet na rynku pracy i w życiu publicznym, uważają je za jeden ze sposobów walki o równouprawnienie kobiet. Podkreślana jest także konieczność stosowania feminatywów w obszarze edukacji, co ma wpływać pozytywnie na pewność siebie uczennic i możliwość odnajdywania przez nie wzorów do naśladowania wśród kobiet na wysokich stanowiskach, co ma przeciwdziałać zjawisku szklanego sufitu. Z kolei dla narracji tworzonej przez przeciwników używania form żeńskich charakterystyczne jest deprecjonowanie osób o odmiennych poglądach oraz negatywne wartościowanie feminatywów, np. określenie ich jako odbierających powagę danemu stanowisku, form konotujących podrzędność czy form niezrozumiałych ze względu na zachodzącą homonimiczność. Najważniejszymi elementami dyskursu dotyczącego feminatywów są m.in. aspekt językowej niewidzialności kobiet, historia użycia feminatywów w języku polskim, powiązanie ich z prestiżem danej profesji oraz współzależność deklarowania poglądów feministycznych i stosowania form żeńskich.

Źródła cytowań

- ADAMCZYK, MATEUSZ, WOJCIECH SZOT (2023), 'Trzeba szanować zdanie kobiet, które chcą, by mówić o nich „pani psycholog”, a nie „psycholożka”', online: <https://wyborcza.pl/7,75517,29897444,potrzebujemy-wspolnoty-jezyka-mowi-jezykozawca-z-instagrama.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- BRYŁA, EDYTA (2023), 'Feminatywy. Najgorzej idzie zmiana z dyrektorów na dyrektorki, nawet wśród młodych kobiet', online: <https://www.wysokie-obcasy.pl/wysokie-obcasy/7,158669,30253660,feminatywy-najgorzej-idzie-zmiana-z-dyrektorow-na-dyrektorki.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- DUDEK, ANNA (2023), 'Była premierka Beata Szydło reaguje na feminatywy. Pisze, że ministrowie to »bardzo niebezpieczne zjawisko»', online: <https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,30522639,ministry-i-chirurgi-to-nie-tylko-leksykalna-deklaracja-swiatopogladu.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- GRAFF, AGNIESZKA (2023), 'Może jednak istnieje jakieś Biuro Feministycznej Słuszności, które uchwała, co feministce wolno myśleć', online: <https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,29390985,jesli-kultura-uniewazniania-nie-istnieje-to-cos-paskudnego.html>, [dostęp: 30.01.2023].
- GRODZIŃSKA, STEFANIA, BEATA KĘCZKOWSKA (2021), 'Sto lat temu nikogo nie dziwiły profesorki, lekarki, autorki, magistry. Dla Stefanii Grodzieńskiej były czymś zwyczajnym', online: <https://wyborcza.pl/7,175991,26760362,stefania-grodzienska-slowa-maja-byc-w-sam-raz-nie-na-wyrost.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- GRZEŚKOWIAK, ROBERT (2023), '„Kierowczynie” była już sto lat temu. Jak „tradycjoniści” z prawicy nie szanują historii', online: <https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,29898673,feminatywy-to-gwalt-na-jezyku-jezykozawczyni-takie-myslenie.html> [dostęp: 30.01.2024].
- IWASIÓW, INGA (2023), 'Iwasiów: Jestem zmęczona wyjaśnianiem, dlaczego lepiej używać feminatywów', online: <https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,29332668,iwasiow-jestem-zmeczona-wyjasnianiem-dlaczego-lepiej-uzywac.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- KATKA, KRZYSZTOF (2021), 'Szef klubu PiS o wyższości męskich końcówek: „Członkini to forma poniżająca”', online: <https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,27025505,szef-klubu-pis-o-wyzszosci-meskich-koncovek-czlonkini-to-forma.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- KLICH, ALEKSANDRA (2022), 'Używanie feminatywów nie jest chore. Nie powoduje też problemów z erekcją', online: <https://www.wysokieobcasy.pl>

- pl/wysokie-obcasy/7,100865,28551917,uzywanie-feminywow-nie-jest-chorob-nie-powoduje-tez-chorob.html, [dostęp: 30.01.2024].
- KRYSIAK, PATRYCJA (2021), *Nazwy żeńskie we współczesnej leksykografii polskiej i francuskiej*, Wrocław: Atut Oficyna Wydawnicza.
- KWAŚNIEWSKA, ALEKSANDRA, NATALIA WALOCH (2023), 'Aleksandra Kwaśniewska: To ja mam tłumaczyć się z braku dzieci. Mojego męża nikt o to nie pyta', online: <https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53662,29760405,aleksandra-kwasniewska-to-ja-mam-tlumaczyc-sie-z-braku.html>, [dostęp 30.01.2024].
- ŁAZIŃSKI, MAREK (2006), *O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytułowe i ich asymetria rodzajowo-płciowa*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- ŁAZIŃSKI, MAREK (2023), 'Feminywy oraz inne spory o słowa. Próba diagnozy i propozycje pozytywne', *Socjolingwistyka: XXXVII*, s. 345-368.
- MAKSELON, MACIEJ, DRÓŻDŻ DAWID (2023), 'Makselon: Czy pięciolatka, która chce zostać prawniczką, a nie prawnikiem, jest lewaczką?', online: <https://wyborcza.pl/7,75410,29386947,niektorzy-uznaja-ze-uzywanie-feminywow-jest-zamachem-na-ich.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- MALIK, MATEUSZ (2022), 'Guzik nie potrzebuje rodzaju żeńskiego, a pętka – męskiego. Czytelnicy o feminywach', online: <https://wyborcza.pl/7,175991,27990798,guzik-nie-potrzebuje-rodzaju-zenskiego-a-petka-meskiego.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- MAZIARSKI, WOJCIECH (2023), 'Rusinek przesadza z feminywami? Marszałkini to nie Murzyn', online: <https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,30444156,marszalkini-to-nie-murzyn-feminywy-to-tylko-zenska-forma.html> [dostęp: 30.01.2024].
- MIODEK, JAN, MAGDA NOGAJ (2022), 'Prof. Jan Miodek wydał nową książkę. „Muszę protestować przeciw ciągłemu łąkaniu czy dedykowaniu”', online: <https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,29062017,prof-jan-miodek-wydal-nowa-ksiazke-musze-protestowac.html>, [dostęp 30.01.2024].
- PITOŃ, ANGELIKA (2022), 'Dyrektorka, kierowniczka, pełnomocniczka. Urząd Miasta Krakowa dopuszcza feminywy w oficjalnej korespondencji', online: <https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,28880982,dyrektorka-kierowniczka-pelnomocniczka-urzed-miasta-krakowa.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- PIŻŁ, ANE (2023), 'Gdy osoba niebinarna uwalnia swoje imię od rodzaju, nie ma znaczenia, ani czy ci się to imię podoba, ani czy rozumiesz niebinarność', online: <https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,29673308,-gdy-osoba-niebinarna-uwalnia-swoje-imie-od-rodzaju-nie-ma-znaczenia.html>, [dostęp: 30.01.2024].

- RUSINEK, MICHAŁ (2023), „Marszałkini”, „sekretarzynie” – tak, ale nie na siłę. Kiedy Rusinek powiedziałby „marszałek Witek”?’, online: <https://wyborcza.pl/7,175992,30433430,marszalkini-witek-i-marszalek-witek-feminatywow-nie-da-sie.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- RUSINEK, MICHAŁ, WALOCH NATALIA (2023), „Ministra” czy „ministerka”? Michał Rusinek: Jestem za tym, żeby kobiety mogły wybrać, jak chcą być nazywane’, online: <https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53668,24243838,michal-rusinek-skoro-mamy-aktora-i-aktorke-i-to-nam-nie.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- SZPYRA-KOZŁOWSKA, JOLANTA (2021), *Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- WĘŻYK, KATARZYNA (2023), ‘Po co prawa wyborcze, nie wystarczą kółka różańcowe? Episkopat nie chciał równouprawnienia kobiet’, online: <https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53580,30272132,po-co-prawa-wyborcze-nie-wystarcza-kolka-rozancowe.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- WIŚNIEWSKA, JOANNA (2022), ‘Naczelniczki, inspektorki, główne specjalistki. W Sopocie przechodzą na feminatywy’, online: <https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,28046087,naczelniczki-inspektorki-glowne-specjalistki-sopot-stawia.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- WYSOKIEOBCASY.PL (2022), „Czym jesteś? Magistram?”. Feminatyw i różowa okładka wystarczyły, by mnie zdyskredytować’, online: <https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,66725,28662185,czym-jestes-magistra-feminatyw-i-rozowa-okladka-wystarczyly.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- ZACHORSKA, MARTYNA, DUDEK ANNA (2023), ‘Martyna Zachorska, Pani od Feminatywów: „Wagina” wciąż bywa kontrowersyjna’, online: <https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,157211,29672826,martyna-zachorska-pani-od-feminatywow-wagina-wciaz-bywa.html>, [dostęp: 30.01.2024].
- ZUBIK, MAŁGORZATA (2023), ‘Feminatywy. „Ślubuję być dobrym uczniem i kolegą”. Czy przyrzeczenia są tylko dla chłopców? Jest poradnik o równościowym języku w szkole’, online: <https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29375452,uczennica-moze-zostac-chirurgka-lub-prezesa-o-to-powinny-dbac.html>, [dostęp: 30.01.2024].